

El Aura de Nadie: la mimesis de la muerte en el cine

Nobody's Aura: the Mimesis of Death in Cinema

DOI: 10.5281/zenodo.8404670

Sara Francisca Calhau Teles Varela

Universidade NOVA de Lisboa

saratelesvarela@gmail.com

Fecha de recepción: 30 de marzo de 2023 / Fecha de aprobación: 7 de septiembre de 2023

RESUMEN: El objetivo de este artículo es de comprender el potencial del cine como medio de representación y reflexión sobre la muerte, a partir del concepto de aura e imagen dialéctica de Walter Benjamin y de las subsecuentes revisiones de estos conceptos por Didi-Huberman. Analizaremos cómo la representación de un ojo muerto -vaciado o a punto de vaciarse- puede, a través de una proyección aurática, crear una escisión en la imagen cinematográfica y posibilitar un trabajo psíquico de confrontación con la muerte. El aura será pensada más allá del *topos* de la reproductibilidad técnica, siendo analizada como una categoría de la percepción del sujeto que ve que le permite atribuir a la imagen el don de corresponder a la mirada. Pretendemos así desafiar el postulado de Benjamin de que el aura no puede incorporar el cine debido a la recepción táctil-distraída que presupone. Proponemos también que estas imágenes respondan al pedido de Han al otorgar a la muerte el don del lenguaje y la elocuencia y posibilitar un *acercamiento mimético a la muerte* por parte del espectador, dándole la oportunidad de volverse hacia ella y declarar un *espacio habitable* que le permitirá, finalmente, despertarse éticamente y *no ser nadie*.

Palabras claves: aura, imagen dialéctica, muerte, duelo, ética

ABSTRACT: The present article aims to understand cinema's potential as means of representation and reflection on death using Walter Benjamin's concepts of aura and dialectic images and the subsequent revisions of the terms by Didi-Huberman. It will be analysed how a dead eye – emptied or almost – can create a split in the cinematographic image through an auratic projection, enabling a psychic work of confrontation with death itself. The aura will be analysed beyond the *topos* of technical reproducibility being instead understood as a category of perception pertaining to the seeing subject that allows the image to return the gaze. We intend to challenge Benjamin's postulate that says that aura cannot exist in cinema due to the tactile-distracted reception that it presupposes. We also propose that these images answer Han's request by granting death the gift of language and eloquence, enabling a mimetic approach and giving the viewer the opportunity of turning towards it and declaring it as a habitable space that will finally allow him to ethically wake up and become nobody.

Keywords: aura, dialectic image, death, mourning, ethics

Introducción

El presente artículo tiene como objetivo comprender el potencial del cine como medio de representación y reflexión sobre la muerte, a partir del concepto de aura y imagen dialéctica de Walter Benjamin. Analizaremos cómo la representación de un ojo muerto -vaciado o a punto de vaciarse- puede, a través de una proyección aurática, crear una escisión en la imagen cinematográfica y posibilitar un trabajo psíquico de confrontación con la muerte.

En este contexto, el aura será pensada más allá del *topos* de la reproductibilidad técnica –que tiende a un sentido estéticamente reduccionista del término¹¹⁵ - siendo más bien analizada como una categoría de la percepción del sujeto que ve que le permite atribuir a la imagen el don de corresponder a la mirada. De esta manera, pretendemos desafiar el postulado de Benjamin de que el aura no puede incorporar el cine debido a la recepción táctil-distraída que presupone.

A pesar de la posición de Barthes respecto a la inexistencia del *punctum* en el cine, sugerimos que la mirada vacía puede constituirse como un *punctum* de una imagen cinematográfica dialéctica cuando es sometida a la *presión del tiempo*¹¹⁶ y adquiere su propia latencia y profundidad del objeto aurático.

Creemos que estas imágenes tienen el potencial de evocar y proyectar la pérdida a través de su dimensión desafiante y de transmitir al cine el poder de simular la ausencia como motor del duelo. Este duelo, por tanto, debe ser considerado como parte de una obra visual de pérdida que rumia el final a través de imágenes, dejando que la muerte mire directamente al espectador a través de las estructuras dialécticas del fenómeno aurático.

Se trabajará la imagen dialéctica como una *ineludible modalidad de lo visible*¹¹⁷ que permite abrir y escindir la imagen, llevando al espectador a asumir la cadena de asociaciones inquietantes reflejadas en ella y a pensar en ellas, asumiendo una visibilidad diferente.

Proponemos también que estas imágenes respondan al pedido de Han al otorgar a la muerte el don del lenguaje y la elocuencia y posibilitar un *acercamiento mimético a la muerte*¹¹⁸ por parte del

¹¹⁵ Ver Costello, Diarmuid. "Aura, face, photography: Re-reading Benjamin Today". *Walter Benjamin and Art*, 2005 y Hansen, Miriam. "Benjamin's Aura". *Critical Inquiry*, 34, 336-375, 2008

¹¹⁶ Tarkovsky, Andrei. *Les Temps Scellés*. Paris: Petit Bibliothèque des Cahiers du Cinéma, 2004

¹¹⁷ Didi-Huberman, Georges. *O que Nós Vemos, O que Nos Olha*. Porto: Dafne Editora, 2011

¹¹⁸ Han, Byung-Chul. *Rostos da Morte: Investigações Filosóficas sobre a Morte*. Lisboa: Relógio D'Água, 2021

espectador, dándole la oportunidad de volverse hacia ella y declarar como un *espacio habitable* que le permitirá, finalmente, despertarse éticamente y *no ser nadie*.

Finalmente, haremos una correspondencia entre el fenómeno del aura y la transformación del ver que proporciona la muerte y que, según Han, da rostro a las cosas.

El aura de la imagen dialéctica

Hace mucho tiempo que dejamos de mirar los rostros de los muertos, lo que nos llevó a acostumbrarnos a la ausencia pública de la muerte. La represión del fin se ha radicalizado hoy hasta el punto de que “incluso el muerto hace invisible la muerte”¹¹⁹. Esta invisibilidad no debe asumirse como fortuita o arbitraria. Ella se revela, por el contrario, como un instrumento estratégico de una economía de la vida que tiende a capitalizar y objetivar su propia existencia.

La incompatibilidad del duelo con la acción perjudica la economía del trabajo y obliga a eliminar cuanto antes a los muertos, atestiguando su prescindibilidad e irrelevancia en el engranaje capitalista. Esta marginalización radical es testimonio de la superposición del *corpus* social al ser natural, cegándonos, como afirma Han, a la singularidad de cada uno.

El tratamiento aséptico de la muerte y su repudio desde el ámbito social degrada la vida misma al establecer una relación anormal y apática con la muerte y los muertos. Este sería, para Habermas, el gran fracaso de la Ilustración, que estaría condenada al fracaso mientras siguiera viva “sin pensar en la muerte”¹²⁰. Entendemos así la razón por la que Han declara que una sociedad que pretende prescindir de la muerte se convierte en una sociedad mortal.

Será necesario, según el autor, reflexionar sobre la muerte, abrazarla, dejarla hablar como un “ventrílocuo habla a través de la vida”¹²¹, asumiéndola como un punto de partida en lugar de un punto final. Entendida como duración, como algo continuo y permanente que sucede en la vida, la muerte asumiría así el papel de *principio que se hace propio*, lo que le otorgaría el poder de la elocuencia y el lenguaje. En sus propias palabras, “la vida es la quintaesencia de la muerte. Paradójicamente, es la muerte la que mantiene viva la vida”¹²².

¹¹⁹ Han, *Rostos da Morte: Investigações Filosóficas sobre a Morte*, 13

¹²⁰ Habermas, Jürgen. *Philosophisch-politische Profile*. Frankfurt, 1971, 182

¹²¹ Han, *Rostos da Morte: Investigações Filosóficas sobre a Morte*, 9-10

¹²² Han, 21

Tener la naturaleza presente en el sujeto implica así la *memoria de la muerte*, de lo contrario su represión se vengará en vida. Como predice sombríamente Han, “la conciencia que evita la muerte como una inmundicia pestilente tendrá que ahogarse en sus propias excrecias”¹²³.

Creemos que será posible iniciar este diálogo con la muerte iniciando un trabajo visual de la Pérdida a través de la rememoración de la muerte - de su rumiación - permitiendo que el vacío nos mire y alcance ineluctablemente como índice de pérdida. Para ello, la conciencia tendrá que detenerse, *decidiendo vacilar* ante la muerte, asumiendo también ante ella una “mirada parsimoniosa y prolongada”¹²⁴, como nos instruye Han.

Pero ¿cómo encontrar la muerte en el mundo higienizado que la esconde? ¿Cómo mirar a la muerte, dejando que ella nos devuelva la mirada? Creemos que la respuesta está en la imagen dialéctica y su poder visual aurático.

Para entender bien estas dinámicas tendremos que empezar, primero, por hacernos la pregunta: “cuando vemos lo que tenemos delante, ¿por qué siempre hay algo más mirándonos, imponiendo un en, un adentro?”¹²⁵

Esta división de la mirada y las estructuras dialécticas que encierra irremediablemente nos obliga a considerar lo que existe en medio, el lugar donde reside la inquietante potencia de la visión que nos retrotrae y abre a un vacío que no sólo nos mira, sino que nos hace, convirtiendo la dimensión visual de la posesión en la del ser. Este objeto tendrá así la capacidad de llamar nuestra atención sobre un universo de asociaciones revelando la autonomía “de hablarnos a través de su propio lenguaje estético”¹²⁶.

Será necesario abrir los ojos para experimentar lo que no se ve claramente, la *modalidad paradójica e ineludible de lo visible* que se traduce en un *trabajo sintomático de pérdida* que persigue e implica a la vez al observador. Por tanto, no nos debe extrañar que Didi-Huberman considere necesario iniciar este proceso posando la mirada en la tumba, donde la cuestión del vacío y lo finito se expresan fatalmente a través de un

¹²³ Han, 25

¹²⁴ Han, 13

¹²⁵ Didi-Huberman, *O que Nós Vemos, O que Nos Olha*, 10

¹²⁶ Wolin, Richard. *Walter Benjamin: An Aesthetics of Redemption*. California: University of California Press, 1994, 238

vacío que, ante mí, toca lo inevitable por excelencia: a saber, el destino del cuerpo semejante al mío, vaciado de vida, de palabra, de movimientos, vaciado del poder de levantar los ojos en mi dirección. Y que, a pesar de todo, me mira de cierta forma – en el sentido ineludible de la pérdida que aquí está obrando¹²⁷.

Al mirar a la muerte, la muerte nos devuelve la mirada. Las imágenes asumirían, en este caso, la función psíquica de reflexión sobre la muerte, “comenzando por el final”¹²⁸.

Al dialectizarse, el objeto visual se constituye como una proyección aurática en el sentido que le dio Benjamin en su *Pequeña Historia de la Fotografía* (1931), una “extraña red de espacio y tiempo”¹²⁹ en la que hay una suspensión a través de una proximidad que revela, paradójicamente, en una distancia ya desplegada. La distancia no tiene, en este contexto, una connotación negativa, sino más bien, según Ferreira¹³⁰, debe ser considerada como el relacionamiento entre la particularidad y la singularidad de la cosa en cuestión, donde surge, a modo de cómplice, su misterio y su indescifrabilidad.

Esta *distancia sustantiva*¹³¹, no necesariamente física, la “aparición única de algo distante, por más cerca que esté”¹³², aquel momento único de extrañeza que a la vez me involucra y me elude, tiene la capacidad de abrir una nueva dimensión de la Mirada.

De hecho, esta concepción del aura está inextricablemente vinculada a la visión. En su ensayo sobre Baudelaire, el autor la asocia precisamente a la expectativa implícita de reciprocidad de una mirada. Benjamin llegó a considerar que el último reducto del aura se encontraba en el semblante humano, más concretamente en una mirada caracterizada por un mortal. Por eso, entonces,

Lo que se sentía inevitablemente inhumano –incluso podría decirse mortal– en la daguerrotipia era la mirada (prolongada) a la cámara, considerando que la cámara nos registra sin devolvernos la mirada que le lanzamos. A pesar de todo, la expectativa del retorno de la mirada es inherente al acto mismo de la observación. Cuando se cumple esta expectativa (...) el aura se experimenta en su totalidad (...) La experiencia del aura surge así del hecho de que

¹²⁷ Didi-Huberman, *O que Nós Vemos, O que Nos Olha*, 17

¹²⁸ Didi-Huberman, 225

¹²⁹ Benjamin, Walter. *Little Story of Photography In The Work of Art in the Age of Its Technological Reproducibility, and Other Writings on Media*. Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press, 2008, 285

¹³⁰ Ferreira, Luciano. “O Ideal de Baudelaire por Walter Benjamin”. *Trans/form/Ação*, 31, 2008

¹³¹ Palhares, Taisa. *Aura: A Crise da Arte em Walter Benjamin*. São Paulo: Editora Barracuda, 2006, 36

¹³² Benjamin. *Little Story of Photography In The Work of Art in the Age of Its Technological Reproducibility, and Other Writings on Media*, 285

una reacción característica de las relaciones humanas se transpone a la relación entre humanos y objetos inanimados o natural. La persona que miramos, o que se siente mirada, nos mira de vuelta. Experimentar el aura de un objeto que miramos significa que lo imbuimos con la capacidad de devolvernos la mirada¹³³

Molder¹³⁴ designa la experiencia del aura como un ejercicio de pasión, un proyecto de percepción, sedimentación y concentración de energías que “tiene que ver con no cansarse de ver una cosa o un ser”¹³⁵, señalando el carácter ciertamente intersubjetivo de su manifestación. Esta idea también recuerda la definición del concepto de asombro/admiración según Irigaray, a saber, “la pasión del encuentro entre lo más material y lo más metafísico y la posible concepción y fecundación de uno por el otro”¹³⁶.

El aura se presenta en este contexto como una modalidad específica de percepción que integra y combina una experiencia profunda que paradójicamente se posiciona entre la inmanencia y la trascendencia, traduciendo, a partir de las palabras de Didi-Huberman, el “deseo escatológico de una visualidad que va más allá del espacio y el tiempo mundanos”¹³⁷.

La lectura del *aura* como una categoría de percepción que media la forma en que los seres humanos experimentan y confrontan el mundo, las obras de arte y las personas que las rodean también fue trabajada por Costello¹³⁸. El autor afirma que el aura es un fenómeno de inmersión contemplativa capaz de una dilatación temporal que paradójicamente posibilita un “momento de trascendencia dentro del horizonte inmanente de la propia conciencia”¹³⁹, pudiendo así ser pensada como una *inmersión estética en un objeto trascendente*. Esta concepción del aura como *estética trascendente* es asumida por el autor como la representación más madura del concepto de Benjamin.

Es evidente que es posible asumir postulados tautológicos que niegan, a través de su clausura, la fuerza inquietante de estas imágenes, rechazando la temporalidad del objeto, su latencia, su misterio – su aura. Sin embargo, la preposición “este objeto que veo es lo que veo, punto final y se acabó” apenas se sostiene, regresando continuamente, según Didi-Huberman. Y es que “mostrar es siempre

¹³³ Benjamin, Walter. “Some Motifs in Baudelaire”. *Illuminations: Essays and Reflections*. (Ed.) Arendt, H. New York: Schocken, 1968, 338

¹³⁴ Molder, Maria Filomena. *Semear na Neve*. Lisboa: Relógio de Água

¹³⁵ Molder, 55

¹³⁶ Irigaray, Luce. *An Ethics of Sexual Difference*. New York: Cornell University Press, 1993, 82

¹³⁷ Didi-Huberman, *O que Nós Vemos, O que Nos Olha*, 123

¹³⁸ Costello. “Aura, face, photography: Re-reding Benjamin Today”. *Walter Benjamin and Art*, 2005

¹³⁹ Costello, 11

perturbar el ver, en su acto, en su sujeto”¹⁴⁰, mediante una abierta operación de exaltación de la mirada que incita a una postura dialéctica de la que es difícil escapar.

Este *visual* habrá que determinarlo, pues, como “más allá del sentido [del propio] de la visibilidad”¹⁴¹, asumiendo el aura como un elemento visual precisamente por su no visualidad, como refiere Hausten¹⁴². Las imágenes aparecen así como “paradojas en acción en las que las coordenadas espaciales se escinden, *se abren* ante nosotros y acaban abriéndose en nosotros”¹⁴³, incorporándonos.

Caracterizada también como un puro golpe visual, la imagen aurática aún recuerda al *punctum* barthesiano, una flecha que atraviesa e hiere al observador, cortando y mortificando. ¿No es esta la herida de la que nos habla Han, esta “incisión en el corazón”¹⁴⁴, una marca de mortalidad que despierta y establece una *visibilidad diferente*? ¿No podría el *punctum* barthesiano asumirse como un instrumento aurático, un complemento que el observador añade a la imagen pero que "sin embargo, *ya está ahí*"¹⁴⁵?

La relación entre los conceptos de aura y *punctum* ya ha sido explorada por varios autores, como Costello¹⁴⁶, Hansen¹⁴⁷ y Hausten¹⁴⁸, quienes conciben el aura como un aguijón afectivo que hiere al espectador de una fotografía.

Pero las asociaciones no se quedan ahí. Como el aura, el *punctum* posee lo que Barthes llama una “fuerza de expansión”¹⁴⁹ y una “latencia”¹⁵⁰, un destello que marca provocando un estremecimiento a través de todo lo que hace que la imagen deje de ser “*cualquier imagen*”¹⁵¹.

El *punctum* sigue siendo caracterizado por el autor como *el paso de un vacío*¹⁵², “una especie de sutil fuera de campo, como si la imagen lanzara el deseo más allá de lo mostrado”¹⁵³, remitiéndonos

¹⁴⁰ Didi-Huberman, *O que Nós Vemos, O que Nos Olha*, 57

¹⁴¹ Didi-Huberman, 85

¹⁴² Hausten, Katja. *Regarding Lost Time: Photography, Identity, and Affect in Proust, Benjamin, and Barthes*. New York: Legenda, 2012, 98

¹⁴³ Didi-Huberman, *O que Nós Vemos, O que Nos Olha*, 223-224

¹⁴⁴ Han, *Rostos da Morte: Investigações Filosóficas sobre a Morte*, 199

¹⁴⁵ Barthes, Roland. *A Câmara Clara*. Lisboa: Edições 70, 2018, 65

¹⁴⁶ Costello, Diarmuid. “Aura, face, photography: Re-redeing Benjamin Today”

¹⁴⁷ Hansen. “Benjamin’s Aura”. *Critical Inquiry*, 34

¹⁴⁸ Hausten. *Regarding Lost Time: Photography, Identity, and Affect in Proust, Benjamin, and Barthes*.

¹⁴⁹ Barthes. *A Câmara Clara*, 54

¹⁵⁰ Barthes, 64

¹⁵¹ Barthes, 56

¹⁵² Nuestras cursivas.

¹⁵³ Barthes. *A Câmara Clara*, 59

automáticamente a la concepción del aura como *modalidad ineludible de lo visible* que se fundamenta en la intersección del deseo y la ausencia.

Al igual que Didi-Huberman, Barthes afirma que para ver bien una fotografía y ser tocado por su *punctum*, sería paradójicamente necesario cerrar los ojos. La fotografía revela, como el aura, lo irrevelable, una *inmovilidad viva*, “una esencia (de una herida), aquello que no puede transformarse sino repetirse en forma de insistencia (de la mirada insistente)”¹⁵⁴. ¿No es esta mirada insistente equivalente a la mirada prolongada que Han nos insta a posar sobre la muerte? ¿No es esta esencia de herida la de un “corazón roto”¹⁵⁵ por la muerte?

Si es así, tendremos que, como Barthes en relación con la fotografía, cerrar los ojos y “hacer que la imagen hable en silencio”¹⁵⁶, cuestionando su evidencia desde su relación con la muerte.

El aura y el Punctum en la Imagen Cinematográfica

Según Didi-Huberman, las imágenes de arte son las más adecuadas para iniciar el juego visual dialéctico de la pérdida, perturbando nuestra visión a través de la producción de la “poética de la representabilidad”¹⁵⁷ que les es propia.

La obra de arte se asume en este caso como el lugar privilegiado de una “relación de ecuación entre los hombres y las cosas que abre el mundo a una serie de configuraciones”¹⁵⁸. El *aura* de la obra de arte debe entenderse en este contexto como una ventana a un *horizonte estético de lo posible*¹⁵⁹ que articula simultáneamente las posibilidades materiales y humanas contenidas en la obra, enriqueciéndolas estéticamente.

La forma artística, por lo tanto, debe ser vista como “un acto de comprensión [y] presentación de una experiencia del mundo, cuya vocación es abrir un camino que conduce a un núcleo custodiado, protegido y glorificado por las imágenes”¹⁶⁰ que no sin develarse por completo, revela parte de su enigma. Estas imágenes dialécticas tienen en sí el poder de abrir grietas en campos saturados de

¹⁵⁴ Barthes, 60

¹⁵⁵ Han, *Rostos da Morte: Investigações Filosóficas sobre a Morte*, 199

¹⁵⁶ Barthes. *A Câmara Clara*, 64

¹⁵⁷ Didi-Huberman, *O que Nós Vemos, O que Nos Olha*, 78

¹⁵⁸ Palhares. *Aura: a Crise da Arte em Walter Benjamin*, 108

¹⁵⁹ Kerney, Richard. *A Poética do Possível: Fenomenologia Hermenêutica da Figuração*. Lisboa: Instituto Piaget, 1984

¹⁶⁰ Molder. *Semear na Neve*, 88

tensión, resquebrajando la realidad y estableciendo nuevos caminos a comprender al sujeto y el mundo que lo rodea.

Kerney¹⁶¹ también afirma que siguiendo estos nuevos caminos –hacia una *interpretación ética del aura*– el sujeto transfigura la obra de arte, despertando todas las potencialidades que contiene, transfigurándose en un nómada al hacerlo. En las bellas palabras de Molder, “en lo que respecta a las obras de arte, el hombre –que es su fundamento– será continuamente el anfitrión y su huésped extranjero más íntimo”¹⁶².

El hombre debe entenderse como un “*figurante con dos caras*”¹⁶³, ya que no sólo representa, sino que también es representado. Belting¹⁶⁴ parece estar de acuerdo con Kerney cuando considera, más adelante, que el hombre es el lugar de las imágenes precisamente porque las genera y porque las incorpora, a la vez que les garantiza presencia y relevancia.

La transfiguración hermenéutica de la obra de arte no es del orden de la posesión. Respetuoso con la otredad, “nos lleva más allá del ‘yo’ cerrado al ‘yo’ infinitamente disponible”¹⁶⁵. Esta dinámica se explica por la capacidad que tienen estas obras, según Benjamin, de “romper el eterno retorno de lo 'siempre igual’”¹⁶⁶.

Se devela aquí una noción de aura como fenómeno básico de la experiencia empática y de confrontación con la alteridad, como instrumento por excelencia para combatir el reduccionismo y la objetivación del Otro y la consecuente indiferencia que estas actitudes conllevan, como luego calificaría Costello. Como él mismo indica: “en su forma más contundente, las obras de arte nos devuelven la mirada, pareciendo exhibir una subjetividad propia, una subjetividad capaz de ponernos en cuestión”¹⁶⁷.

Las imágenes visuales y su percepción estética asumen un papel central en Benjamin. Irónicamente, como señala Weigel¹⁶⁸, sus conceptos artísticos fueron recibidos con pocas referencias a géneros específicamente visuales, a pesar de su evidente relevancia para su epistemología.

¹⁶¹ Kerney. *A Poética do Possível: Fenomenologia Hermenêutica da Figuração*.

¹⁶² Molder. *Semear na Neve*, 113

¹⁶³ Kerney, *A Poética do Possível: Fenomenologia Hermenêutica da Figuração*, 91

¹⁶⁴ Belting, Hans. *An Anthropology of Images: Picture, Medium, Body*. Princeton: Princeton University Press, 2014

¹⁶⁵ Kerney, 161

¹⁶⁶ *Apud* Wolin, Richard. *Walter Benjamin: An Aesthetics of Redemption*, 25

¹⁶⁷ Costello, Diarmuid. “Aura, face, photography: Re-reading Benjamin Today”, 16

¹⁶⁸ Weigel, Sigrid. *Walter Benjamin: Images, the Creaturely, and the Holy*. Stanford: Stanford University Press

Creemos que esta omisión está en parte relacionada con la ambigüedad que asume el concepto de aura a lo largo de la obra de Benjamin, ambivalencia guiada por los constantes avances y retrocesos en el significado del término y con las dificultades teóricas que inevitablemente genera esta ausencia de una interpretación homogénea del concepto.

La propia posición de Benjamin en relación al concepto es contradictoria, pues “a veces lo acoge sin restricciones, a veces lo analiza de manera negativa y en un tono predominantemente melancólico”¹⁶⁹. Perret responde, sin embargo, que el aura, más que caracterizarse como un concepto ambiguo, debería declararse como “un concepto dialéctico apropiado a una experiencia dialéctica de la cual intenta pensar su estructura”¹⁷⁰. Por lo tanto, el aura debe considerarse como un fenómeno proteico y multifacético, cuyo significado depende de su contexto.

Explicada la relación entre las obras de arte como imágenes dialécticas y el aura que estas incorporan, queda por preguntar: ¿puede la imagen cinematográfica constituirse como imagen dialéctica? También merece ser planteado: ¿puede el cine tener un aura? ¿Puede incorporar un *punctum*?

Reconocemos, como Weigel¹⁷¹, que la recepción de los estudios benjaminianos en torno al cine –y también, aunque en menor medida, en relación con la fotografía– estuvo mayoritariamente pensada desde el *topos* de la reproductibilidad técnica y la pérdida del aura que esto traería inevitablemente. Esta interpretación se basa a menudo en una lectura estéticamente reduccionista del concepto de fenómeno aurático (Costello 2005; Hansen, 2008).

Según esta formulación, el cine estaría totalmente desprovisto de aura. Imposible de ser fijada por su flujo rápido y continuo, la imagen cinematográfica interrumpiría la cadena de asociaciones del espectador a través de constantes golpes que constituirían un efecto de choque. Este era, básicamente, el mismo argumento identificado por Barthes para explicar la ausencia del *punctum* en el cine:

¿Será que en el cine puedo añadir algo a la imagen? Pienso que no; No tengo tiempo: frente a la pantalla, no puedo cerrar los ojos; si lo hiciera, al abrirlos no encontraría la misma imagen; Estoy, pues, sujeto a una voracidad continua; muchas otras cualidades, sí, pero no elaboración mental¹⁷².

¹⁶⁹ Palhares. *Aura: a Crise da Arte em Walter Benjamin*, 12

¹⁷⁰ Perret, Catherine. *Walter Benjamin Sans Destin*. Paris: La Différence, 1992, 99

¹⁷¹ Weigel. *Walter Benjamin: Images, the Creaturely, and the Holy*

¹⁷² Barthes. *A Câmara Clara*, 69

De este modo, la imagen cinematográfica no sería tan completa como la fotografía ya que, contrariamente a ésta, la imagen fílmica es continuamente empujada y lanzada hacia delante, impidiendo la inmovilización de su referente. Esta situación, según el autor, no reclamaría “a favor de su realidad [no afirmando] su existencia anterior”¹⁷³, lo que quitaría la dimensión de espectralidad que tendría el potencial de atrapar al espectador a través de la contemplación.

La recepción táctil-distraída que Benjamin identificó en el cine sería beneficiosa en la medida en que entrenaría al hombre para las nuevas percepciones que demanda una cotidianidad moderna espacial y temporalmente fragmentada y, en consecuencia, sin coherencia narrativa. Estas nuevas técnicas funcionaron “no sólo como una defensa contra el trauma de la industrialización, sino como un medio para reconstruir la capacidad de experiencia que había sido destrozada por el proceso”¹⁷⁴.

Las imágenes cinematográficas, por su voracidad, no invitarían a la contemplación y no estarían organizadas para perdurar, lo que redundaría en una impresión menos intensa y duradera. El impedimento de la inmersión y el abandono contemplativo sería productivo al negar al espectador la posibilidad de asumir un comportamiento religioso y devocional hacia la imagen. Según el *topos* de la reproductibilidad técnica, la recepción óptico-contemplativa, propia del fenómeno aurático, traería el peligro de recurrencia en el mundo ritualizado del mito, razón por la cual sería alabada la pérdida o decadencia del aura.

Los cortes resultantes del montaje arrastrarían así al espectador a una posición tautológica que negaría los poderes perturbadores de la visión, afirmando más bien la identidad mínima del objeto presentado en una imagen fragmentada que no puede escindir-se dialécticamente ni expresar ninguna latencia.

Existen, sin embargo, imágenes en el cine que, al establecer juegos de lenguaje y asociación, contradicen “la seguridad de encontrarnos ante una 'misma cosa' que podríamos rehacer a través del pensamiento en 'la misma cosa'”¹⁷⁵. Es innegable que ciertas imágenes cinematográficas adquieren una profundidad inquietante que mira “más allá de su evidente visibilidad, de su ideal e indiscutible óptica”¹⁷⁶.

¹⁷³ Barthes, 100

¹⁷⁴ Buck-Morss, Susan. *The Dialectics of Seeing: Walter Benjamin and the Arcades Project*. Massachusetts: The MIT Press, 1989, 268

¹⁷⁵ Didi-Huberman, *O que Nós Vemos, O que Nos Olha*, 99

¹⁷⁶ Didi-Huberman, 68

Proponemos, como Plate¹⁷⁷, que el aura aún persiste en el cine, particularmente en las imágenes que muestran el rostro humano. Creemos que ciertas imágenes fílmicas tienen la vocación de escindirse ante el espectador, invitándolo a jugar el “juego *anodino*, rítmico, de superficie y fondo, de fluir y reflujó, de marcar y desmarcar, de aparecer y desaparecer”¹⁷⁸.

Este será el *juego de la mirada* que, según Bogalheiro, está directamente relacionado con el *punctum* barthesiano y que evidencia lo que está más allá de la regularidad, buscando conciliar “la continuidad del fluir con la discontinuidad del movimiento brusco y barrido”¹⁷⁹.

Creemos que la viabilidad de estas imágenes como imágenes dialécticas tiene que ver esencialmente con la *presión del tiempo* insertado en ellas, con una densidad que se vuelve solo perceptible, según Bogalheiro, cuando algo que no se agota en su propia visibilidad se extiende más allá del plano.

La dilatación del tiempo fílmico -su suspensión- lograda mediante técnicas como la imagen detenida y la cámara lenta, tendrá así el mismo efecto que las primeras fotografías, que por su larga exposición dilataban y sedimentaban el tiempo, cristalizándolo y estableciendo una doble temporalidad impuesta por una doble distancia.

Detener la imagen dará al espectador la oportunidad de intervenir en el flujo, “encontrando la manera de ‘ralentizar’ y reactivar el mirar afectivo”¹⁸⁰. Esto equivaldrá a la “mirada trabajada por el tiempo [que le daría tiempo] para desplegarse como pensamiento”¹⁸¹, convirtiéndose de nuevo en tiempo. Esta dialéctica temporal proporciona al espectador el espacio necesario para pensar las imágenes y pensar entre las imágenes, dotándolas simultáneamente del poder de devolver la mirada.

Ante esta nueva temporalidad de la imagen cinematográfica, la frontera entre fotografía y cine en la lógica benjaminiana del aura –pensada en su sentido más amplio– se disuelve, tal como lo predijo Hansen:

si consideramos el concepto de aura de Benjamin en sus dimensiones más amplias, antropológicas, visionarias y psicoteológicas, más que en el sentido más estrecho que

¹⁷⁷ Plate, S-Brent. *Walter Benjamin, Religion and Aesthetics: Rethinking Religion Through the Arts*. New York: Routledge, 2005

¹⁷⁸ Didi-Huberman, *O que Nós Vemos, O que Nos Olha*, 14

¹⁷⁹ Bogalheiro, José. *Empatia e Alteridade: a Figuração Cinematográfica como Jogo*. Lisboa: Documenta, 2014, 402

¹⁸⁰ Bennet, Jill. *Empathic Vision: Affect, Trauma, and Contemporary Art*. Stanford: Stanford University Press, 2005, 66

¹⁸¹ Didi-Huberman. *O que Nós Vemos, O que Nos Olha*, 119

adquiere en el ensayo de la obra de arte, la relación entre el aura y la reproducción tecnológica, como la que existe entre el aura y las masas, ya no se reduce a una oposición de términos binarios, mutuamente excluyentes¹⁸².

Consideramos también que la intensidad de estas imágenes se amplifica potencialmente cuando se contrastan con el montaje rápido y continuo correspondiente al ritmo normal de sucesión de imágenes en el cine. Al expandir y sedimentar el tiempo y la experiencia de la percepción a través de un choque rítmico –logrado al congelar o ralentizar la imagen–, estas imágenes dialécticas pueden, por su cristalización, potenciar una mayor inmersión del espectador, logrando mayor impacto y longevidad en su memoria.

El cine demuestra así la facultad de presentar imágenes que se abren y expresan más allá de sus signos visibles, elaborando una dialéctica visual que “nos aprisiona [y] *nos libera*”¹⁸³ al desplegar el objeto en un incesante ir y venir entre proximidad y distancia “para poetizar, elaborar [y] abrir [su] aspecto tanto como [su] significado”¹⁸⁴.

Este cine de la *imagen trascendente*¹⁸⁵, contrario al de la imagen autoritaria, constituirá, según Bogalheiro¹⁸⁶, un cine de ideas y de *experiencia* del espectador que impone una nueva dinámica visual. Será necesario reconocer la latencia de la imagen, aceptar su propia temporalidad. Debemos admitir que la imagen ejerza su poder, permitiendo que nos mire y nos implique de verdad.

El Aura de Nadie en el Cine

Si consideramos, según la noción de imagen dialéctica explicada por Didi-Huberman, que una tumba no es solo una tumba, ¿no es posible ver en un ojo algo más que un ojo? ¿Acaso un ojo muerto no es ya manifiesto del primer síntoma de la descomposición del cuerpo a través de su propio vaciamiento, como una herida visual que se impone? Esto traduciría así el “momento central de inmovilidad, suspensivo y definitivo (...) en el que somos mirados por la pérdida, es decir, amenazados con perderlo todo y perdernos a nosotros mismos”¹⁸⁷.

¹⁸² Hansen. “Benjamin’s Aura”, 374-375

¹⁸³ Didi-Huberman. *O que Nós Vemos, O que Nos Olha*, 75

¹⁸⁴ Didi-Huberman, 119

¹⁸⁵ Aprà, A. “Imagine Autoritaria e Imagine Trascendente”. *Cinema & Film*, 3, 299-311, 1967

¹⁸⁶ Bogalheiro, José. *Empatia e Alteridade: a Figuração Cinematográfica como Jogo*.

¹⁸⁷ Didi-Huberman. *O que Nós Vemos, O que Nos Olha*, 67

En este contexto, se vuelve aún más relevante comprender el significado etimológico de la palabra *ver* y su interconexión con palabras como *vacío*, *desbordado* o *vaciado*, que también parecen referirse a este desdoblamiento de la división de lo visible:

¡Ver! (en latín, es el mandato mismo de lo visible: '¡Mira!') y Vide! (en francés, 'vacío'; '¡Lo que ves está vacío, no es evidente, pero se desbordó!')... O bien, las palabras francesas For (en francés, todo el 'foro') y Fors (todavía en francés, el afuera, el excluido, el filtrado)¹⁸⁸.

Este vacío invasivo e incómodo corresponde a una actitud de suspensión que se revela en el silencio humano, o, quizás, en un ojo que ya no ve y que, por eso mismo, está ausente, sustraído. Silencio interpelador, también un poder del aura que precisamente en el no mirar adquiere su sentido.

Creemos que el cine tiene la capacidad de simular una ausencia como motor del duelo y de trabajar psíquicamente el enfrentamiento con la muerte en un “juego asintótico de lo cercano (hasta el contacto, real o imaginario) y lo lejano (hasta la desaparición y pérdida, reales o imaginarias)”¹⁸⁹ al mostrar un ojo muerto o a punto de vaciarse.

Proponemos también que el enfrentamiento y la posterior reflexión sobre la muerte en el cine pueden satisfacer la demanda de Han al otorgarle a la muerte el don del lenguaje y la elocuencia, logrando coincidentemente que el espectador se vuelva hacia la muerte al aceptar el llamado de una mirada por ella otorgada. Esta será la mirada de lo no idéntico por excelencia, una mirada inquietante y, por eso mismo, aurática que tiene en sí misma la capacidad de romper con la uniformidad de lo Mismo.

En la célebre escena del asesinato en la ducha de *Psycho*¹⁹⁰, de Hitchcock, la tricotomía vacío/vaciamiento/muerte se revela a través de un ingenioso montaje que asocia el desagüe de la bañera, correspondiente al abismo, y el ojo, que también es hundido y vaciado en su opacidad espeluznante, aunque sea simulada. Como una tumba, una mirada de vidrio, símbolo de una máscara vacía, antes rostro, fuerza una confrontación con la experiencia ontológica de la finitud misma del sujeto que la mira.

Al opacarse, el ojo se transmuta incorporando las hendiduras de la propia muerte, petrificando la última imagen humana expresada en el vaciamiento y cierre de un rostro al comienzo de su propia descomposición.

¹⁸⁸ Didi-Huberman, 87

¹⁸⁹ Didi-Huberman, 133

¹⁹⁰ Hitchcock, Alfred dir. *Psycho*. 1960

Aquí, la consideración de Benjamin de que la calavera tiene el poder de mirarnos desde lo más profundo a través de su lenguaje inigualable, la “negrura de sus órbitas”, su “absoluta inexpressividad”¹⁹¹ (calle de un solo sentido, p. 35, Benjamin). La “mirada agonizante”¹⁹² (didi-225), a la que se refiere explícitamente el autor al abordar el fenómeno del aura, tendrá también la misma fuerza dado que “es el rostro, y especialmente los ojos, en una imagen que constituye su tirón mimético, su aura”¹⁹³.

Dado que el ojo, según Bataille¹⁹⁴, es el centro de la figura humana y el último refugio de su belleza, se comprende el horror que suscita fácilmente su mutilación cuando es cortado, amputado o desorbitado, “reducido a un desecho horrible que nos mira como un fantasma, como la descomposición extrema de la figura humana”¹⁹⁵.

El autor menciona explícitamente la centralidad del ojo y su formación como zona electiva del rostro, fuente de atracción y seducción en el cuerpo de hombres y animales.

Considerando la emblemática violencia del corte óptico operado en la película surrealista *Un Chien Andalou*¹⁹⁶, Bataille ve, en ese mismo golpe que admite ser un juego con el ojo, el final abrupto de toda trascendencia posible incorporada a la imemorial idea del ojo como ventana del alma.

El rostro mortal se transmuta en el *rostro ausente* que Rainer vincula al concepto de imagen, considerando, como Belting, que es en éste donde “está la cesura entre representación e irrepresentabilidad, que se repite en la escisión entre visibilidad y presencia”¹⁹⁷, asociaciones dicotómicas que, como hemos visto, forman parte de la estructura dialéctica del aura. Esa máscara única que triunfa sobre la “multiplicidad de todas las demás que aparecían y desaparecían en ella”¹⁹⁸ durante la vida, *facies interrupta*¹⁹⁹ que “hace fijo lo que la vida hace oscilar”²⁰⁰ (Lavater, 2002: 154),

¹⁹¹ Benjamin, Walter. *Calle de Sentido Único*, Epulibre, 2015, 58

¹⁹² Benjamin, 58

¹⁹³ Plate. *Walter Benjamin, Religion and Aesthetics: Rethinking Religion Through the Arts*, 102

¹⁹⁴ Bataille, Georges. “Visions of Excess: Selected Writings, 1927-1939”, *Theory of History and Literature*, 14, 2017

¹⁹⁵ Didi-Huberman, Georges. *A Semelhança Informe: ou o Gaio Saber Visual Segundo Georges Bataille*. Rio de Janeiro: Contraponto Editora, 2015, 90

¹⁹⁶ Buñuel, Luis dir. *Un Chien Andalou*, 1929

¹⁹⁷ Belting, Hans. *Faces: Uma História do Rosto*. Lisboa: KKYM, 2019, 259

¹⁹⁸ Belting, 84

¹⁹⁹ Grunbein, D. *Das Aufgegebene Gesicht*, 1999

²⁰⁰ Apud Belting. *Faces: Uma História do Rosto*, 130

tiene así el potencial de evocar y proyectar la noción misma de pérdida: pérdida del otro y futura pérdida de mí mismo.

Un ejemplo paradigmático de esta proyección lo encontramos en la película *La Dolce Vita*²⁰¹ de Fellini, cuando su protagonista Marcello Rubini se encara la mirada vacía y opaca de una manta raya que encuentra muerta en la playa. Al preguntarse porqué una manta raya, un ser inanimado que en un principio no tendría la capacidad de devolverle la mirada pero que a pesar de eso la mira sórdidamente, Marcello admite la extrañeza y el malestar que le transmite un ojo que a pesar de que ya no puede ver nada lo mira desde las profundidades de la muerte y del aniquilamiento.

Creemos que es también el propio vaciamiento y agotamiento humano que se revela en la imagen de la vaca sacrificada en la película *A Strike*²⁰² de Eisenstein, idea a la que se suma el bello montaje que asocia la muerte de los huelguistas con el asesinato del animal.

La paradoja, sin embargo, es evidente: un ojo desprovisto de vida evoca una presencia a través de un llamado y posterior reflexión sobre una ausencia. Este debe ser considerado como un “motor dialéctico tanto del deseo como del duelo [que se traduce en] el trabajo psíquico de la persona que se enfrenta a la muerte y desplaza su mirada ante este enfrentamiento”²⁰³, jugando ante el fin que lo aguarda. En su mortalidad, un ojo que se vacía o está a punto de vaciarse adquiere así inesperadamente una dimensión interpelante al invitar a una meditación sobre lo finito.

Según Valéry²⁰⁴, esta sería la postura diferenciadora entre hombre y animal: la rumiación de la idea de muerte. Esta rumiación, en palabras de Didi-Huberman, consistiría en amasar y transformar la materia que luego sería sometida “a un obstinado proceso de *desplazamiento* local, flujo y reflujo, expulsión y retorno”²⁰⁵.

El perpetuo movimiento de la imagen dialéctica que puede incorporar un ojo muerto exige, paralelamente, una posición dialéctica del sujeto que la enfrenta, sumergiéndose en sus profundidades como quien se sumerge en una *cripta abierta* que “abre sus profundidades, pero la aleja, se aleja y nos atrae”²⁰⁶- en un llamado conjunto de mirada y duelo.

²⁰¹ Fellini, Federico dir. *La Dolce Vita*, 1960

²⁰² Eisenstein, Serguei dir. *A Strike*, 1925

²⁰³ Didi-Huberman. *O que Nós Vemos, O que Nos Olha*, 109

²⁰⁴ En el prefacio del libro de Frazer, James. *La Cainte des Morts*. Paris: Émile Nourry, 1934, 5

²⁰⁵ Didi-Huberman, Georges. “O Rosto e a Terra: Onde Começa o Retrato, Onde se Ausenta o Rosto”. *Porto Alegre*, 9, 16, 61-82, 1998

²⁰⁶ Didi-Huberman. *O que Nós Vemos, O que Nos Olha*, 230

El *encarar la muerte* del que nos habla Han hará posible otro tipo de duelo, un duelo que va más allá de la angustia de un yo aislado y replegado sobre sí mismo. También denominado por Han como un *acercamiento mimético a la muerte*, esto transforma las

lágrimas en lenguaje, [haciendo] hablar las heridas como si fueran bocas elocuentes, como si sus elegías fueran levadura de verdad que libera la conciencia de su fatal endurecimiento²⁰⁷.

Este *duelo lúcido* “luminoso e iluminador”²⁰⁸ que libera por el otro implica un llanto ciego hasta la ceguera que expulsa al yo a través de sus lágrimas extrovertidas, liberadoras y serenas, capaces de bondad. El duelo sonriente y ligero que revela se liberaría del narcisismo y de las ataduras del yo, expresándose más bien como “renuncia que da”²⁰⁹ y como un buen luto, que “no capitaliza las lágrimas”²¹⁰ haciendo que estas trabajen para el yo.

Creemos que este duelo es parte de un trabajo visual de pérdida que debe ser rumiado y recordado en vida, reflejado a través de las imágenes. El sujeto que se entrega a la muerte, que vive en ella, debe trabajar serena pero incansablemente en su propio desapego. Reconciliado con la inevitabilidad de su propia pérdida, aprenderá a vivir efectivamente.

Al entregarse a la muerte, la mirada apropiadora del saber se metamorfosea en una mirada tierna, cuestionadora y ética. Este impulso interpelante corresponde, según Han, a una *llamada*, un fenómeno de diferencia que mueve al sujeto al encuentro con el Otro, instaurando un *ser-con* que lo llevará a salir de su interioridad rígida y anquilosante al pensar en la muerte de su prójimo y, en consecuencia, su futuro perecimiento.

La muerte se asume aquí como un movimiento intersubjetivo e interpersonal de carácter ético que va más allá de la idea de muerte exclusivamente como preocupación ontológica autointerpeladora del sujeto que se acerca a sí mismo y se elige a sí mismo, en el sentido heideggeriano.

El propio fin debe ser asumido como lo totalmente diferente, lo totalmente Otro, si consideramos que “el pensamiento de lo diferente o lo ajeno es incompleto sin la reflexión sobre la muerte”²¹¹. Han pretende así desentrañar la fuerza didáctica de un pensamiento de muerte en el sentido levinasiano, a pesar de que, contrariamente a Levinas, lo refleja como una emanación de lo finito que permanece en

²⁰⁷ Han, *Rostos da Morte: Investigações Filosóficas sobre a Morte*, 35

²⁰⁸ Han, 208

²⁰⁹ Han, 223

²¹⁰ Han, 223

²¹¹ Han, 22

lo finito y que tiene la capacidad de liberar “tanto de la coerción del yo y la coerción del otro”²¹², rechazando una metafísica del infinito. El despertar ético se entiende en este caso como una “coyuntura ontológica *atemperada*”²¹³ que no está, como en la formulación de Levinas, más allá de la esencia. Esta liberación tendrá como consecuencia la introducción de la bondad voluntaria y espontánea hacia el Otro, de su acogida fuera de toda obligación, de todo cautiverio y de toda violencia.

La finitud se piensa así, según Han, como una negatividad constructiva y reconfiguradora que forma un *espacio habitable*²¹⁴, permitiendo al yo tomar conciencia de su condición de *ser nadie* a pesar de su singularidad. Este espacio habitable, el *paisaje del nombre*, es acogedor tanto para los demás como para el propio sujeto, nómada en su propia nominalidad. El nombre deja así de ser la “posesión en que cada uno se hace cargo de sí mismo”²¹⁵ dando la espalda al exterior. En este caso, “no soy mi mundo, no me llamo a mí mismo, no soy el primero ni el último”²¹⁶.

Al transformarse en nadie, el sujeto se vuelve más receptivo a través de un duelo extrovertido que es característico de su reconciliación con la muerte. *Nadie* sería así equivalente al nombre propio del *yo bueno* “que habita la *interioridad mirando hacia afuera*, que conserva la exterioridad más íntima en su interioridad más externa”²¹⁷. La serenidad ante el otro se manifiesta en una hospitalidad en la cual “el yo se convierte en una *casa de huéspedes* donde los demás son acogidos como invitados”²¹⁸ en espacio donde pueden vivir.

Nadie estará a la altura de la muerte porque ya está muerto, ha aprendido el arte de vivir muriendo. La muerte perderá así todo su carácter trágico, su aspecto inquietante. Aceptado con serenidad, éste ya no será el abismo que conduce a la desesperación absoluta.

Han hace una referencia directa al aura y sus estructuras dialécticas visuales al mencionar el *aura del nombre de pila*²¹⁹ y su relación con lo que él llama un *rostro imponente e inconfundible*. El autor se refiere explícitamente al *aura de la lejanía del rostro* como un acontecimiento de inquietud en el que

²¹² Han, 71

²¹³ Han, 67

²¹⁴ Han, 66

²¹⁵ Han, 165

²¹⁶ Molder. *Semear na Neve*, 135

²¹⁷ Han, *Rostos da Morte: Investigações Filosóficas sobre a Morte*, 160

²¹⁸ Han, 72

²¹⁹ Han, 162

el “nombre [de nadie] brilla con su aura por su ausencia”²²⁰, siendo su ocultamiento a la vez una “forma de apariencia [y una] fórmula misteriosa de su presencia”²²¹.

Al igual que el rostro levinasiano, este rostro tendría rasgos iconoclastas. Hausten señala explícitamente la relación entre el aura de un sujeto y la teoría de Levinas al caracterizarla como una *experiencia alucinatoria* emblemática del rostro levinasiano, una “metáfora visual de una revelación [que] trasciende lo visible”²²².

Destacamos, sin embargo, que coincidimos con Sarah Cooper cuando señala una necesaria diferenciación filosófica entre el rostro fenomenológico y visible, con el que nos cruzamos a diario, y un rostro ético que se resiste a la visibilidad porque la trasciende²²³. A pesar de esta aparente ambigüedad, la autora admite la existencia de una estrecha relación de dependencia mutua entre ambos, refiriéndose a la utilidad de la confusión que suele generarse entre ambos, ya que es ésta la que “impide que jamás cortemos la conexión entre ambos”. un punto de contacto fenomenológico con el Otro y la dimensión ética”²²⁴ Kenaan también afirma que “es en el espacio visual que el rostro respira y, en última instancia, solo allí puede revelarse”²²⁵, considerando que el campo ético y el campo visual están necesariamente entrelazados y que cualquier análisis debe tomar en consideración este vínculo y sus posibles consecuencias.

El aura del rostro estaría, según Han, ligada a un estado de timidez, relacionado con la debilidad y el miedo. ¿No debería interpretarse esto como la “mirada del extranjero, de la viuda y del huérfano”²²⁶ que interpela al yo a través de su miseria? Han parece apuntar a esto incluso cuando dice que, “experimentar al otro como alguien con rostro [estaría vinculado a una] empatía que irradia en el co-estar”²²⁷.

La aproximación a Levinas se hace evidente cuando el autor afirma que la timidez del rostro, en su desnudez, “se evoca cuando se ve la irrupción de lo totalmente diferente en lo siempre igual”²²⁸, recordándonos la irrupción del Otro en lo Mismo y su capacidad de hacer frente a la economía general

²²⁰ Han, 229

²²¹ Han, 168

²²² Hausten, *Regarding Lost Time: Photography, Identity, and Affect in Proust, Benjamin, and Barthes*, 98.

²²³ Cooper, Sarah. *Selfless Cinema? Ethics and French Documentary*. London: Legenda, 2006, 17

²²⁴ Cooper, 17

²²⁵ Keenan, Hagi. *The Ethics of Visuality: Levinas and the Contemporary Gaze*. London: I. B. Tauris, 2013, 31

²²⁶ Levinas, Emmanuel. *Totalidade e Infinito*. Lisboa: Edições 70, 2017, 66

²²⁷ Han, *Rostos da Morte: Investigações Filosóficas sobre a Morte*, 184

²²⁸ Han, 161

combatiendo la integración ciega en una totalidad. El autor también menciona que es esta timidez la que “hace que el rostro brille como un aura”²²⁹.

Coincidimos con Saxton²³⁰ cuando plantea la hipótesis de que a pesar de la trascendencia de lo visible inherente al rostro –asumido, en este caso, específicamente como un rostro levinasiano– ciertas películas tienen el potencial de estimular, con respeto, una reflexión sobre los límites de la representabilidad al aparecer el rostro del Otro sin reducirlo a un mero objeto de percepción.

La figuración cinematográfica debe, en este caso, entenderse como un *juego empático*²³¹, siendo el cine percibido como un “medio de experiencia ética con el poder de provocar la comprensión emocional y el pensamiento filosófico”²³² que tiene la capacidad de hacer “una contribución para restaurar el vínculo atenuado o dañado entre la filosofía y lo cotidiano”²³³.

Creemos que el rostro del Otro en el cine, vivo o desencarnado, debe ser visto como una imagen dialéctica, un elemento visual en su invisibilidad. Su imagen, proteica y esquiva, se asume como una paradoja en la que se escinden las coordenadas espaciales y temporales, dialectizando el pensamiento del sujeto que la mira. Como anuncia Béla Balázs, el rostro en el cine “es completo y comprensible en sí mismo y por lo tanto no necesitamos pensar en él como existente en el espacio y el tiempo”²³⁴.

Proponemos entonces que al ver y transfigurar hermenéuticamente la imagen cinematográfica de un ojo vacío o a punto de vaciarse –un *ver* que es, según Han, más que una observación guiada por el interés de apropiación– el sujeto transfigurado en nómada contiene en sí mismo la potencialidad de convertirse en *nadie*, lanzando una mirada interrogante que “no se vuelve hacia sí misma sino [que] cuelga en el aire, contemplando extravertidamente y sin las abrazaderas del yo”²³⁵. Después de este conflicto aurático con una imagen dialéctica a través de la cual interpela la muerte, nadie podrá emprender la ardua pero edificante obra de un buen duelo que se tornará, con el tiempo, desinteresado y sereno.

²²⁹ Han, 162

²³⁰ Saxton, Libby. “Fragile Faces: Levinas and Lanzmann”. *Film-Philosophy*, 11, 2, 1-14, 2007

²³¹ Bogalheiro. *Empatia e Alteridade: a Figuração Cinematográfica como Jogo*

²³² Sinnerbrink, Robert. *Cinematic Ethics: Exploring Cinematic Experience Through Film*. New York: Routledge, 2016, x

²³³ Sinnerbrink, 21

²³⁴ Balázs, Béla. *Theory of Film: Character and Growth of a New Art*. 1970, 61

²³⁵ Han, *Rostos da Morte: Investigações Filosóficas sobre a Morte*, 74

La mirada -agonizante o muerta- será pensada en este contexto como un *punctum* de la imagen, un instrumento aurático de interpelación que nos golpea visualmente y origina una “herida del corazón partido” que, al sangrar, hace que “el oído y el ojo escuchen”²³⁶. Al desdoblar la imagen, el *punctum* abre ante nosotros una puerta dialéctica que potencia la reflexión acerca del fin, el fin del Otro y, posteriormente, el mío propio.

Proponemos también una última correspondencia entre el aura entendida como categoría de una experiencia perceptiva única e inmersiva y la transformación del ver generada por el enfrentamiento con la muerte teorizado por Han.

Al convertirse en *nadie*, el sujeto integra una visualidad diferente en la que el paisaje se manifiesta e irradia, rompiendo el “conjuro que el sujeto lanza a la naturaleza”²³⁷ y devolviendo “el sentimiento de las cosas”²³⁸. ¿No es esta sensación la misma que nos dice Benjamin sobre el aura cuando escribe que esta es

Un extraño tejido de espacio y tiempo: la apariencia o semblanza única de la distancia, sin importar cuán cerca esté el objeto. Descansando en un mediodía de verano, trazar una cadena de montañas en el horizonte, o una rama que proyecta su sombra sobre el observador, hasta que el momento o la hora se conviertan en parte de su apariencia, esto es respirar el aura de esas montañas, esa rama.²³⁹ (SW 2:518-9)

Según Han, esta visibilidad específica y la serenidad que conlleva nos libera del “tiempo espasmódico de la preocupación”²⁴⁰. El tiempo mismo se tambalea y “parece detenerse”²⁴¹, dando tiempo a que las cosas verdaderamente estén en su silencio.

En este caso, la “experiencia del aura descansa entonces en la transposición de una respuesta común en las relaciones humanas a la relación entre el objeto inanimado o natural y el hombre”²⁴². Según Palhares,

²³⁶ Han, 199

²³⁷ Adorno, 1970, 410

²³⁸ Han, *Rostos da Morte: Investigações Filosóficas sobre a Morte*, 199

²³⁹ Benjamin, Walter *The Work of Art in the Age of Its Technological Reproducibility, and Other Writings on Media*, 23

²⁴⁰ Han, *Rostos da Morte: Investigações Filosóficas sobre a Morte*, 200

²⁴¹ Han, 200

²⁴² Apud Wolin. *Walter Benjamin: An Aesthetics of Redemption*, 237

naturaleza, objeto, palabra, pasado, paisaje: cualquiera que sea la cualidad de lo mirado, en la experiencia aurática la mirada será siempre 'la mirada soñadora que se extravía en la distancia' o, en las palabras de Baudelaire, en la 'expansión de las cosas infinitas'²⁴³.

El sujeto atribuirá así un rostro a las cosas, permitiéndoles mirarlo auráticamente, restableciendo la armonía perdida entre la naturaleza y el ser humano.

Conclusiones

Como hemos visto, mirar a la muerte auráticamente sería el primer paso para *enfrentarla*. Al aceptar y trabajar con la *modalidad ineludible de lo visible* que se encierra en una mirada de vidrio - o en las dos rendijas de un cráneo ya desencarnado-, el sujeto reflexiona sobre su futura pérdida y se acerca miméticamente a la muerte, respondiendo al pedido de Han.

En lugar de negar simplísticamente la inevitabilidad de un fin, el individuo responderá a su interpelación constructiva. Con su *muerte* logrará ir más allá de “*su* muerte, superando el énfasis en lo que su muerte tiene de *suya*”²⁴⁴. A partir de ese momento, estará en condiciones de iniciar un duelo lúcido, ético y bueno que lo liberará para el Otro, convirtiéndolo en Nadie, en un habitante despojado de su propio nombre.

De esta forma, el cine revela su don de recordar el arte de morir como parte integral e indispensable de la vida, apelando al espectador a recibir “el 'existo' proveniente de esa sentencia imposible sobre la muerte, impregnando el cogito del 'soy ya muerto’”²⁴⁵.

Al mirar un ojo vacío en el cine, el espectador tiene la posibilidad de liberar lo que ve a través de un pensamiento sensible que hace que lo visto tome *rostro* y se exprese dialécticamente y elocuentemente, más allá de todo silencio. El enfrentamiento mimético con la muerte logrado a través de la imagen cinematográfica tiene así el poder de *trabajar con la muerte*, haciéndola brillar sobre la vida y transformándola, en las palabras de Han, en lo que *llamamos* vivir.

²⁴³ Palhares. *Aura: a Crise da Arte em Walter Benjamin*, 91

²⁴⁴ Han, *Rostos da Morte: Investigações Filosóficas sobre a Morte*, 73

²⁴⁵ Han, 205

Bibliografía

- Aprà, A. "Immagine Autoriaria e Immagine Transcendente". *Cinema & Film*, 3, 1967, 299-311
- Balázs, Béla. *Theory of Film: Character and Growth of a New Art*. 1970
- Barthes, Roland. *A Câmara Clara*. Lisboa: Edições Sessenta, 2018
- Bataille, Georges. Visions of Excess: Selected Writings, 1927-1939, Ed. Stoelk, *Theory of History and Literature*, vol. 14, 2017
- Belting, Hans. *An Anthropology of Images: Picture, Medium, Body*. Princeton University Press, 2014
- _____ *Faces: Uma História do Rosto*. Lisboa: KKYM, 2019
- Benjamin, Walter. Some Motifs in Baudelaire. *Illuminations: Essays and Reflections*. New York: Schocken, 1968
- _____ "Little Story of Photography". *The Work of Art in the Age of Its Technological Reproducibility, and Other Writings on Media*. Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press, 2008
- _____ *Calle de Sentido Único*. Epublibre, 2015
- Bennett, Jill. *Empathic Vision: Affect, Trauma, and Contemporary Art*. Stanford: Stanford University Press, 2005
- Bogalheiro, José. *Empatia e Alteridade: a Figuração Cinematográfica como Jogo*. Lisboa: Documenta, 2014
- Buck-Morss, Susan. *The Dialectics of Seeing: Walter Benjamin and the Arcades Project*. Massachusetts: The MIT Press, 1989
- Cooper, Sarah. *Selfless Cinema? Ethics and French Documentary*. London: Legenda, 2006
- Costello, Diarmuid. "Aura, face, photography: Re-reading Benjamin today." In. *Walter Benjamin and Art*: 164-184, 2005
- Didi-Huberman, Georges. O Rosto e a Terra: Onde Começa o Retrato, Onde se Ausenta o Rosto. *Porto Alegre*, v.9, n° 16, 1998, 61-82
- _____ *O que Nós Vemos, O que Nos Olha*. Porto: Dafne Editora, 2011

_____ *A Semelhança Informe: ou o Gaio Saber Visual Segundo Georges Bataille*. Rio de Janeiro: Contraponto Editora, 2015

Ferreira, Luciano. O Ideal de Baudelaire por Walter Benjamin. *Trans/form/Ação*, 31, 2008

Frazer, James. *La Crainte des Morts*. Paris: Émile Nourry, 1934

Grunbein, Durs. *Das Aufgegebene Gesicht*, 1999

Habermas, Jurgen. *Philosophische-politische Profile*. Frankfurt, 1971

Han, Byung-Chul. *Rostos da Morte: Investigações Filosóficas sobre a Morte*. Lisboa: Relógio D'Água, 2021

Hansen, Miriam. Benjamin's Aura In *Critical Inquiry*, 34, 2008, 336-375

Hausten, Katja. *Regarding Lost Time: Photography, Identity, and Affect in Proust, Benjamin, and Barthes*, New York: Legenda, 2012

Irigaray, Luce. *An Ethics of Sexual Difference*. New York: Cornell University Press, 1993

Keenan, Hagi. *The Ethics of Visuality: Levinas and the Contemporary Gaze*. London: I. B. Tauris, 2013

Kerney, Richard. *A Poética do Possível: Fenomenologia Hermenêutica da Figuração*. Lisboa: Instituto Piaget, 1984

Levinas, Emmanuel. *Totalidade e Infinito*. Lisboa: Edições 70, 2017

Molder, Maria Filomena. *Semear na Neve*. Lisboa: Relógio d'Água, 1999

Palhares, Taisa. *Aura: a crise da arte em Walter Benjamin*. São Paulo: Editora Barracuda, 2006

Perret, Catherine. *Walter Benjamin Sans Destin*. Paris: La Différence, 1992

Plate, S-Brent. *Walter Benjamin, Religion and Aesthetics: Rethinking Religion Through the Arts*. New York: Routledge, 2005

Rochlitz, Rainer. *The Disenchantment of Art: The Philosophy of Walter Benjamin*. New York: The Guilford Press, 1996

Saxton, Libby. "Fragile Faces: Levinas and Lanzmann". *Film-Philosophy*, 11, 2, 2007, 1-14

Voragine Revista Interdisciplinaria de Humanidades y Ciencias Sociales
Vol. 5 Núm. 9
ISSN 2425-5022, Agosto 2023, pp. 26-50.
www.revistavoragine.com

Sinnerbrink, Robert. *Cinematic Ethics: Exploring Cinematic Experience Through Film*. New York: Routledge, 2016

Tarkovsky, Andrei. *Les Temps Scellé*. Paris: Petite Bibliothèque des Cahiers du Cinéma, 2004

Weigel, Sigrid. *Walter Benjamin: Images, the Creaturely, and the Holy*. Stanford: Stanford University Press, 2013

Wolin, Richard. *Walter Benjamin: An Aesthetic of Redemption*. California: University of California Press, 1994